

НОГИРОН БОЛАЛАРНИ ИЖТИМОЙИЛАШТИРИШДА ОИЛАНИНГ РОЛИ

Мухайё Умаралиева Абдугапаровна

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси Миллий институти бўлим бошлиғи,
педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510971>

Оила ҳар бир халқнинг, миллатнинг давомийлигини сақлайдиган, миллий кадриятларнинг ривожини таъминландиган, янги авлодни дунёга келтириб, уни маънавий ва жисмоний баркамол қилиб тарбиялайдиган, жамиятнинг асосий негизи ҳисобланувчи муқаддас маскандир.

Демак, оила пойдеворининг мустахкамлиги – жамият пойдевори ва биносини пухта қилиб қуришни таъминлашнинг асосий тафтидир, унинг моддий ва маънавий баркамоллиги эса давлат ва жамият фаровонлигининг негизидир. Зеро, “Оила фаровонлиги миллий фаровонлик асосидир”.

Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 63-моддасида жамиятнинг асосий бўғини ҳисобланмиш оила “жамият ва давлат муҳофазасида бўлиш ҳуқуқига эга” эканлигига алоҳида урғу берилди.

Дарҳақиқат, оиланинг мустахкамлиги, тинч-тотувлиги, барқарорлиги, ижтимоий ва иқтисодий муътадиллигини таъминлаш борасида босқичма-босқич, қадамма-қадам муҳим чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекларда “Бир болага етти қўшни ота-она”, “Маҳалланг- отанг-онанг”, “Битта тоға – етти отанинг ўрнини босади” каби хикматли мақоллар мавжуд. Бунинг негизида бош қомусимизда белгилаб берилганидек ҳар бир оила жамият, жамоатчилик, маҳалла, қўни-қўшни, қариндош-уруғ назаридан четда қолмайди, қолиши ҳам мумкин эмас.

Ҳар бир ота-она фарзандини дунёга келтирдими уни то мустақил ҳаётга тўлғунча тарбиялаши, боқиши, билим бериши, тарқона ва умуминсоний ахлоқ – одоб қоидаларини ўргатиши зарур. Чунки ота-она эккан фарзанд аталмиш ниҳол узок йиллар давомида алоҳида кунт билан парвариш қилиш асносида оила, ота-она ва жамият кутган ҳосилни беради. Шунинг учун ҳам Конституциямизда бу муҳим жиҳатга алоҳида урғу берилди ва “Ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар” – деган норма билан ифодаланади. (64-модда)

Дарҳақиқат, бола шахси жамият учун ижтимоий хавфли, ижтимоий ҳимояга муҳтож ёки тарбияси оғир бўлиб туғилмайди. Балки у тарбия жараёнини тўғри ташкил этилмаганлиги натижасида шундай гуруҳга мансуб бўлиб қолади. Ўрганишлар натижаси шундан далолат берадики бундай гуруҳ болаларининг пайдо бўлишида қуйидаги омиллар асосий рол ўйнайди:

- оиладаги маънавий муҳитнинг ёмонлиги, оиладаги психологик кризис ҳолати;
- ота-оналар ўртасидаги психологик-педагогик номутаносиблик, ижтимоий – ҳуқуқий масалаларда билимсизлик;
- бола тарбиясида оила, мактаб, маҳалла ва бошқа мутасадди ташкилотлар ҳамкорлигидаги сусткашлик, бепарволик;

- оилада болага бўлган моддий эътиборнинг ниҳоятда кучлилиги, болани идеаллаштириш ҳолатининг мавжудлиги ёки акси;
- нотинч оилада ёки оила ажрими сабабли ота ёки онасиз тарбияланиш;
- ота-онанинг ўта бандлиги оқибатида бола тарбиясига вақтнинг кам ажратилиши, назоратнинг ва талабнинг сусайиши;
- боланинг бўш вақтини тўғри ташкил этилмаганлиги;
- ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум этилганлиги оқибатида, шунингдек баъзи сабабларга кўра етим бўлиб қолган ўзгалар қаровидаги болалар;
- ОАВ ҳамда интернет орқали баъзан намойиш этиладиган ҳаёсиз, жангари, порнографик фильмлар таъсири, кўрқув;
- балоғатга етмаган болаларни савдо-сотик, баъзан ноқонуний ишларга жалб этилиш ҳоллари;
- ота-онанинг, боланинг бази иллатлар рўжу қўйиши (ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, кашандалик ва х.к.);
- оилада бир ёки бир неча ногирон болаларнинг мавжудлиги;
- оила аъзоларидаги сурункали касаллик;
- оила аъзоларининг маълум меҳнат тури билан банд бўлмаслиги;
- халқимизнинг қадрият даражасидаги ахлоқ-одоб қоидалари, анъаналари, урф-одатлари, расм-русумларининг тарбиявий аҳамиятини яхши билмаслик;
- ирсиятнинг таъсири, доимий танбеҳлар ёки боланинг камситилиши, дўстлар даврасига қўшмаслик ва бошқалар.

Бола шахсининг маънавияти унинг турмуш тарзини белгилайди. Унинг маънавияти негизи эса миллий ғурурдан иборатдир. Миллатидан, оиласидан, ватанидан, жамиятидан, урф-одатлари, анъаналари, маданиятидан ғурурланиш тарбиянинг маҳсулидир. Ижтимоий ҳимояга мухтож болалар гуруҳи билан олиб бориладиган тарбиявий ишларни мазмунан, шаклан ҳамда методик жиҳатдан ташкил этиш бошқа тоифа болалари билан олиб бориладиган тарбиявий ишларга нисбатан бирмунча маъсулиятли ёндошувни тақозо этади. Бу гуруҳ болаларини комил инсонлар қилиб тарбиялашда маънавий комилликни асосий компонентларини яхлит шакллантириш ижтимоий-ҳуқуқий тарбияда самаралар омилидир.

Бу ўринда жамиятдаги барча институтларнинг ўзаро алоқаси ҳамда ҳамкорлиги тақозо этилади. Ушбу ҳамкорлик қуйидаги занжир асосида амалга оширилади: оила-маҳалла – боғча- мактаб-ўрта махсус, касб-хунар таълими тизими – олий таълим – мустақил таълим – меҳнат ва касбга тайёрлаш – мактабдан ташқари муассасалар – ижтимоий - ҳуқуқий муҳофаза ташкилотлари – мутасадди ташкилот ва идоралар – кенг жамоатчилик (ННТ).

Мазкур занжирнинг биронтасида узилиш ёки тарбиявий ишларда сусткашликка йўл қўйилса жамиятда ижтимоий ижтимоий ҳимояга мухтож болаларнинг пайдо бўлиши учун муҳит вужудга келади. Бундай ҳолатнинг олдини олишда юқоридаги ҳамкорлик занжири субъектларидан баркамол шахсни тарбиялашнинг қуйидаги тамойилларига амал қилиш тақозо этилади:

- тарбия жараёнини ташкил этишда узвийлик ва узлуксизликни таъминлаш;
- изчиллик, системалилик, босқичма-босқичлик;
- демократлаштириш, инсонпарварлаштириш;
- тарбияда объект-субъект эмас, субъект-субъектликни таъминлаш;
- назариянинг амалиётга мослиги ва акси;

- бола шахсига қўйиладиган тарбиявий талабнинг бир хиллиги;
- тарбиявий иш мазмуни шакл, метод ва воситаларининг бола шахси қизиқиши, майли, интилиши, ёш ва психологик хусусиятига мослиги;
- тарбия мазмунида умуминсоний ва миллий қадриятлар муштарақлигини таъминлаш;
- тарбиявий ишларни мақсад сари йўналтириш, режали тарбиявий дастур асосида ташкил этиш;
- тарбиявий ишларни ташкил этишни бошқаришда адолатлилик, демократик ёндошув;
- тарбиявий тадбирларни уюштиришда бола шахсига дифференциал муносабат;
- тарбияда коммуникативлик;
- тарбиявий иш натижаларини доимий кузатиш, назорат қилиш, мониторинг олиб бориш ва бошқалар.

Ушбу тамойиллар асосида амалга ошириладиган тарбиявий ишларнинг самарадорлиги бола шахсини педагогик ва психологик жиҳатдан ўрганиш натижаси асосида ташкил этиш билан боғлиқ. Ўрганиш махсус дастур асосида ташкил этилиши ва унда бола шахсининг тарбияси ва тақдири омиллари, инсонлар билан мулоқот тажрибаси, атроф муҳит, бўлаётган воқеа-ҳодисаларга, меҳнатга муносабати, ички ва ташқи дунёси, ҳатти-ҳаракати, онги ва тафаккури даражаси, ахлоқ-одоби акс этиши лозим. У бола шахсининг маданиятида, эҳтиёжларида, қизиқишларида, характери ва темпераментида, одатларида, фикрлаш хусусиятларида, мулоқотида, муносабатида намоён бўлади. Шундагина болани қайси гуруҳга мансублиги ёки майлини билиш ва тарбиявий таъсир йўллари аниқлаш мумкин.

Бу ўринда кузатиш, назорат қилиш, аниқлаш, суҳбат, диалог, мунозара, интервью, киёсий таҳлил, оғзаки ва ёзма сўров, тест саволлари ўтказиш каби методлар ижобий натижа беради.

Тарбияда ноанъанавий усулларга, педагогик технологияга, педагогика ва психологиядаги илғор миллий ҳамда халқаро тажрибага асосланиш, ҳаётдаги шахсий намуна, ўз фаолиятини режалаштириш, соғлом турмуш тарзи қоидаларига риоя этиш, эҳтиёж ва имкониятнинг мослиги, натижани олдиндан кўра билган ҳолда мақсадни қўйиш, педагогик маҳорат ва такт муҳим рол ўйнайди.

Илмий манбаларда баён этилганидек ҳар бир тарбиячи – педагог, масъул ходим, ота-она фаолиятларини ахлоқ қоидаларига монанд ёки ўз мамлакатининг талабларига таянган ҳолда ижтимоий ходим сифатида амалга оширмоғи лозим.

Ушбу ходим касбий хулқ-атвор нормалари қуйидаги асосий тамойилларни назарда тутади:

- ўз фаолиятида зарур билим ва малакаларни ривожлантириш ва асраб қолиш;
- ўз билим ва малакаларини зўрлаш ёки терроризм каби ғараз мақсадларда фойдаланмаслик лозим;
- ҳаққонийликка амал қилиш. Бу тарбияланувчиларнинг ишончини суъистемол қилмаслик, шахсий билан касбий ҳаётнинг чегарасини билиш, шунингдек ўз позициясини шахсий мақсад йўлида фойдаланмаслик кабилардан иборатдир;
- тарбияланувчиларга нисбатан ғамхўрлик, эмпатия билан муносабатда бўлиш;
- тарбияланувчиларнинг заруриятини ва қизиқишларини ўзининг шахсий қизиқиш ва заруриятига бўйсундирмаслик;

– нафақат иш ўрнида балки жамиятда ўзининг касбий ва шахсий ҳатти-харакатларини намоён этиш;

– тарбияланувчига тааллуқли маълумотларга нисбатан махфийликни сақлаш. Фақат энг олий ахлоқ талабларига асосланган ҳолатлар бундан истисно бўлиши мумкин (ҳаётни ҳимоя қилиш каби);

– ҳамкасабалар билан ижтимоий-маънавий мавзулардаги мунозараларда қатнашиш, асосли ахлоқий қарорларни қабул қилишда жавобгарликни ўз зиммасига олиш;

– ахлоқ қоидаларига асосланган ўз қарорларининг сабабларини ифодалашга, ўз танлови ва ҳатти-ҳаракатига жавобгар бўлишга тайёр бўлиш.

Ўрганишлар шундан далолат берадики, бу борада баъзи ўзига хос ечимини кутаётган масалалар мавжуд Жумладан, агар оилада ижтимоий ҳимояга мухтож яъни, ногирон, бемор, ижтимоий хавфли гуруҳга мансуб болалар мавжуд бўлса, бундан болаларнинг тарбияси, таълими, даволатиш, ижтимоий муҳофаза қилиш масалалари билан аксарият ҳолларда оналар шуғулланадилар. Оталар эса бу ишларни оналарнинг вазифалари деб биладилар ёки бундай ҳолларда оналарни айбдор ҳисоблайдилар. Ваҳоланки, оилада тарбияланаётган ҳар бир бола ижтимоий – маънавий ҳимояси учун ота ва она бирдек масъул ва жавобгардир.

Шарқ халқларига хос бўлган хусусиятларидан яна бири, агар оилада бирон бир касаллик билан оғриган, ногирон, ижтимоий-ҳуқуқий ҳимояга мухтож бола бўлса, ёки ушбу оила айнан шу тоифага таллуқли бўлса-да бу ҳеч кимга, ҳеч қандай мутасадди ташкилотларга ошкор этилмайди. Натижада бу тоифадаги бола ёки оила ижтимоий ҳимоя имтиёзларидан тўлиқ фойдалана олмайди.

Шундай қилиб, мамлакатимизда ижтимоий ҳимояга мухтож болалар гуруҳининг сон жиҳатдан кўпайишини олдини олиш, уни бартараф этишда ҳамкорлик ва тарбия масаласига бевосита ҳамда билвосита масъул шахсларнинг мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий ҳимоя сиёсатига оид билимга эга бўлиши муҳим рол ўйнайди.

Шунинг билан бир қаторда мамлакатимизда барча фуқароларнинг мазкур муаммога оид мавжуд қонунлар, халқаро ҳуқуқ нормалари, ҳукумат қарорлари, дастурлар, Президент фармон ва қарорлари бўйича билим билан қуроллантиришнинг методологик асослари, концепцияси, амалга ошириш андозаси, ҳамкорлик дастури яратилмоғи лозим.

Шундай қилиб, оила, оналик ва болалик манфаатлари давлат томонидан муҳофаза этилар экан – бу мамлакатнинг келажаги порлоқ, оилалари барқарор, оналари бахтиёр, фарзандлари баркамол бўлиши кафолатлидир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Оила Кодекси (янги таҳрир 2018, 2020 йй) www.lex.uz
2. Вазирлар Маҳкамасининг 31.12.2020 йил “Оила институтини янада ривожлантириш ва ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 820-сонли қарори. www.lex.uz
3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги ЎРҚ-562-сонли Қонуни. <https://lex.uz/docs/4494849>
4. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ЎРҚ-561-сонли Қонуни. <https://www.lex.uz/docs/4494709>

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 4 январдаги “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 3-сонли Қарори. <https://www.lex.uz/docs/4676892>
6. А.Мусурманова ва бошқалар. Хотин-қизлар ўртасида ўтказиладиган маънавий-маърифий ишларни олиб бориш бўйича Йўриқнома. “Ёшлар нашриёти уйи”. Тошкент, 2020 йил, 9 сентябрь. “Avto-Nashr“ ХК нашриёти.
7. А.Мусурманова “Фарзандларимга насихатлар”. Монография. Ёшлар нашриёт уйи, Тошкент: 2020.-184 б.
8. А.Мусурманова “Оила жамият таянчи”. Монография, “Ёшлар нашриёт уйи” нашриёти, Тошкент, 2019 йил.
9. А.Мусурманова ва бошқалар. “Оила ва келинлик одоби”. Хотин-қизлар энциклопедияси (7-нашри). “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, Тошкент, 2019 йил.